

Línea temática: Desarrollo personal y ciudadano de los educandos.

Título: Las actividades complementarias en la formación ciudadana de los educandos.

Autoras: Yaima Liudmila Batista Hernández

Institución: Educación; dirección postal 75500 o 75100; teléfono: 54514331; e-mail: batistahernandezyaima@gmail.com

Resumen

El desarrollo y evolución de las sociedades en el mundo es una realidad constante, y nuestro país no está ajeno. La escuela es uno de los principales escenarios donde se evidencia esta metamorfosis. Cuba se encuentra inmersa en los cambios y transformaciones que se corresponden con el nuevo perfeccionamiento del sistema nacional de educación, abogando por el desarrollo de los escolares y su preparación ciudadana. La realización de acciones de orientación educativa con carácter creativo, participativo e inclusivo en las actividades complementarias constituye una de las tareas esenciales en las nuevas modificaciones. Reflexionar sobre su influencia positiva en la formación integral de los educandos, en las ventajas para la formación de habilidades y capacidades que influyan positivamente en su crecimiento como ciudadano convierten estas acciones en una herramienta necesaria para la labor del docente. Desarrollar de manera sistemática e integrada las acciones correspondientes a la planificación realizada para cada grupo contribuye al mejoramiento de cada educando como ciudadano. La complementación de los programas curriculares de la enseñanza con estas actividades favorece continuamente la participación activa y asertada de los niños en la sociedad.

Palabras claves: orientación educativa, actividad complementaria, acciones, desarrollo.